

ЁҚУТХОН ЭКАБОЕВА

ЎзЖОКУ катта ўқитувчиси
y.erkabaeva@mail.ru

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ЖУРНАЛИСТИКАСИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Аннотация: Мақолада АҚШ ва Европа мамлакатлари журналистикасининг шаклланишига пойдевор бўлган “Орол” ҳамда “Европа қитъаси тараққиёт йўналиши” тарихи тадқиқ этилган, унинг пайдо бўлиши, ўзига хослиги, бугунги кундаги фаолияти таҳлилга тортилган.

Калим сўзлар: Фикрлар матбуоти, факт, “Эркин (озод) ва жавобгар матбуот”, тенденция.

Аннотация: В статье рассматривается история и современной тенденции «Острова» и «направления развития европейского континента», которые являются фундаментом становления журналистики в журналистике США и европейских стран.

Ключевые слова: Мнение прессы, факт, «Свободная и ответственная пресса», тренд.

Abstract: The article examines the history of the “Island” and the “directions of development of the European continent,” which are the foundation for the formation of journalism in journalism in the United States and European countries.

Key words: Press opinion, fact, “Free (and responsible press” , trend.

Замонавий хорижий журналистикада ахборот маконининг глобаллашув шароитида яққол кўзга ташланаётган интеграциялашув жараёнларидан ташқари, бир томондан мамлакат миллий ўзлигининг юзага чиқиши, иккинчи томондан эса ОАВ соҳасидаги глобаллашув тамойилига қарши реакция натижасида муайян миллий хусусиятларни сақлаб қолишга бўлган интилиш узлуксиз давом этиб келмоқда.

Аслида маданий келиб чиқиши бир-бирига ўхшаш бўлишига қарамай, Европа ва Америка мамлакатлари бир-биридан кўп жиҳатлари билан фарқ қилади.

Журналистика соҳаси жадал ўзгариб бораётган ҳамда оммавий ахборот воситалари мураккаб жараёнларни бошидан кечираётган мамлакатларнинг асосий гуруҳини собиқ социалистик давлатлар, худди шунингдек, советлардан кейинги маконда барпо этилган давлатлар ташкил этади. Жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар даврий матбуот, радио ва телевидениенинг амалий фаолият йўналишини ҳам белгилаб берди ҳамда бу борада жиддий ўзгаришларга сабаб бўлмоқда.

Европа ва Америка мамлакатларнинг ОАВлари ўз амалий фаолиятида, гарчи маданий келиб чиқиши бир хил бўлса-да, икки хил бир-биридан кескин фарқ қилувчи йўналишга бўлинади:

- “Орол” йўналиши;
- Европа қитъаси тараққиёт йўналиши.

Бунда “орол” йўналиши деганда Буюк Британия ва АҚШ мамлакатлари ОАВ фаолияти назарда тутилади. Мазкур йўналишларнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши ўзининг тарихий илдизларига эга, бироқ бу икки йўналиш орасидаги аниқ фарқ(чегара)лар асосан XIX-XX асрларга келиб яққолроқ кўзга ташлана бошлади.

Журналистика дастлаб Европа қитъасида ва Англияда хусусий (персонал) журналистика анъаналари асосида ривожланди. Чунончи, журналистиканинг пайдо бўлиши ва жамиятда сезиларли кучга эга бўлишида муҳим ўрин тутган маълум бир шахслардан ёзувчилик ва публицистик иқтидор хусусида гап кетганда, Англия журналистикаси тарихида Жонатан Свифт, Даниэл Дефо, Ричард Стилларнинг мазкур мамлакат журналистикасининг асосчилари сифатида тилга олинади. Бироқ бундан кейинги замонларда ОАВларининг турли сиёсий шароитлардаги ривожини улар фаолиятида ҳам бир қатор фарқли жиҳатларнинг юзага келишига сабаб бўлди.

Албатта, Европа қитъаси ва Буюк Британия ОАВ турли сиёсий муҳит(макон)да шаклланган икки хил ҳуқуқий тизимда: қитъада роман-герман ҳуқуқий тизимида ва Буюк Британияда умумий ҳуқуқлар тизими асосида ривожланди. Аммо бу ўринда 1830-40 йилларда газеталарнинг мавзундарижасини қайта кўриб чиқиш билан бошланган матбуотдаги “тижорий инқилоб”дан кейин Англия ва АҚШнинг бир-бирига ўзаро таъсирининг кучайишининг ҳам етакчи ўрин тутишини ҳам алоҳида таъкидлаш зарур.

Агар Европа қитъаси журналистикасида муаллиф нуқтаи назарини ифодаловчи фикрни бериш (“Фикрлар матбуоти”) устун мавқе эгаллаган бўлса, “Орол” журналистикасида далил яъни мамлакат нашрлари томонидан ижтимоий аҳамиятли янгилик сифатида баҳоланиб тарқатилган маълумот тобора кўпроқ роль ўйнай бошлади.

Мазкур тафовут ҳеч қутилмаган натижаларга олиб келди. Айтайлик, Германия, Франция ёки Россияда матбуот ходимлари журналистик фаолиятнинг аудиторияга кўрсатажак таъсири устида кўпроқ бош қотиришди ва бу ўз навбатида жанрлар назарияси устида жиддий ишлаш талабини қўйди, диалог ва баҳсларни узатиш (ёритиш) усуллари юзага келтирди.

АҚШ ва Буюк Британияда тезкорлик факт (далил) ларга етишни, уларни ўз вақтида қўлга киритишни уйдлаш асосий ўринни эгаллади. Пировардида, ахборот материалларини ёзишнинг ўзига хос “тўнқарилган эҳром” усулини рўёбга чиқарди ва кўпчилик газеталарда репортёрлар номини аноним сақлаш одатини шакллантирди. Натижада, бир журналистика умумадабий жараённинг таркибий қисми, муаллиф даврий нашрда фаолият юритган ва бадиий тўқима билан эмас, реал ҳаётини ҳодисалар ва фаолиятлар устида ишлайдиган соҳа бўлиб шаклланган бўлса, иккинчи журналистика – коммуникатор учун муҳим бўлган ахборотни ОАВ орқали тарқатиш мақсадида фойдаланиладиган коммуникация каналларидан бирига айланди.

Шу боис биз ОАВ фаолиятида америка-британия журналистикаси амалиётининг бир қатор фазилатларига тўхталиб ўтамиз.

АҚШда узоқ вақт журналистиканинг асл мазмун-моҳияти борасида ҳам салбий мунозаралар бўлиб ўтди. Роберт М.Хатчинс комиссиясининг “Эркин (озод) ва жавобгар матбуот” номли маърузаси турли мамлакатлар журналистикаси назарияси ва амалиётига кучли таъсир кўрсатувчи, етакчи тартибга солувчи ғоя (қараш)лар манбасига айланди. Комиссия муаммони ечишнинг жамоатчиликни амалдаги қонунларга қараганда янада ишончли ҳимоя қила оладиган бир қатор мезон (ўлчов)ларни қўйиш йўлини илгари сурди. Бунинг учун озод ва жавобгар матбуотдан талаб қилинадиган бешта фаолият меъёри ишлаб чиқилди:

- Куннинг ходисаларининг аҳамиятини кўрсатадиган воқеаларни контекстда ҳаққоний ва атрофлича ҳисоботини бериш;
- Шарҳ ва танқидни айрибошлаш учун форумга хизмат қилиш;
- Жамиятни ташкил қилувчи гуруҳ вакилларининг қиёфасини бериш;
- Жамиятнинг мақсади ва кадр-қимматини кўрсатиш ва тушунтириб бериш;
- Куннинг ахборотига тўла очикликни таъминлаш.

Комиссия шуни махсус белгилайдики, журналистика махсус касб эмас, ҳар бир саводли одам газетага ўз фикрини ёзиши мумкин, бироқ матбуотга мунтазам ўз материалларини тақдим этиб турган одам журналист деб баҳоланади. Бу фақат айрим мутахассисларнинг фикрлари. Бироқ бу Америкада журналист кадрларни тайёрлашнинг ўзига хос тизими бўлмаган деган хулосага олиб келмаслиги керак. Журналист кадрларни тайёрлашнинг америкача модели (tizими) журналистик таълимнинг асосчиларидан бири ҳисобланган Жозеф Пулицердан бошланган. Пулицернинг шахсий маблағи ва унинг ўз таклифи билан 1904 йилда Колумбия университети қошида Пулицер ишлаб чиққан журналистика стандарт (талаб)лари асосидаги профессионал журналист кадрларни тайёрлаш бўйича АҚШдаги биринчи мактаб ташкил этилади. Пулицер мактабда кадрлар тайёрлашни фақат фундаментал касб асослари бўйича ўйлаб чиққан.

Матбуот эркинлигини таъминловчи омиллардан бири бўлган фикрларни эркин ифодалаш ғояси, шубҳасиз, ижобий характер касб этади. Шу боис ижтимоий жавобгарлик доктринасининг назарийчилари матбуот, ҳукумат ва кенг жамоатчиликни нафақат фикрларни эркин ифодалашга етарли имкониятлар бериш, шунингдек, Хатчинс комиссияси шакллантирган эркин ва жавобгар матбуотнинг талабларини қондиришга ҳам чақирди. Комиссия ҳисоблайдики, ҳукумат матбуотнинг фаолиятини назорат қилмасдан, унинг фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитларни яратишни назорат қилиши мумкин ва шарт:

“Бирмунча ҳалол ўйинлар учун қоида ва шартларни ўрнатиш ўйинчиларнинг эркинлигига ҳалал бермайди – бу улар (ўйинчилар) учун ҳам, томошабинлар учун ҳам ўйиннинг яхши бўлишини таъминлайди. Шу нуқтаи назардан матбуотнинг эркин фаолият юритишини кузатиб бориш матбуот учун ҳам, жамоатчилик учун ҳам шунга ўхшаш имтиёзлар яратади. Бунинг учун

исрофгарчилик ва тартибсизликларни камайтириш, чинакам жамоатчилик фикрини шакллантириш ва матбуотни энг сифатли даражада максимал одамлар сони билан таъминлаш”.

Комиссия томонидан ҳукумат жавобгар матбуотни юксалтириш йўлида нималар қилиш мумкин ва шартлиги тўғрисидаги аниқ талаблар белгилаб берилган. Агар матбуот журналистик ва илмий жамоатчилик томонидан салбий реакция келиб чиқишига сабаб бўлувчи масъулиятсизликка йўл қўйсагина, унинг фаолиятига аралashi мумкин. Бу ўринда шундай хавотир ҳам баён қилинадик, сўнгги вақтларда алоҳида масъулиятсизлик қилинганлиги ҳақидаги аниқ мисоллар ёки узоқ вақт шу ҳолатга йўл қўйилгани асосланилмаса, ижтимоий жавобгарлик доктринаси матбуот фаолиятини чегаралаш, унинг эркинлигига чек қўйилишига олиб келиши ҳам мумкин.

Америка тадқиқотчилари “ижтимоий жавобгарлик” тушунчаси ахборот манбалари борасида журналистларнинг мажбуриятлари, у ёки бу муносабат қайси томонга йўналтирилиши кераклиги масаласини четлаб ўтган дея назарияни асосли танқид қиладилар.

Матбуотни давлат томонидан бошқаришнинг америкача тажрибаси шуни кўрсатадигани, ҳукуматнинг ОАВ фаолиятига аралашувининг ҳар қандай кўриниши, агар у аввалдан бирор эзгу мақсадни кўзламаган бўлса, ахборот эркинлигига таҳдид солади. Журналистиканинг ижтимоий жавобгарлиги – давлат томонидан бошқарилиши эмас, ўз-ўзини бошқариш соҳасидир.

Жаҳон журналистикасини таҳлил этишда унда рўй бераётган барча жараёнларни қамраб олишнинг сира имкони йўқ, лекин сақланиб келаётган миллий ўзига хосликларни кўриб чиқиш ва ахборот жамияти сари интилиш жараёнида асқотадиган бирмунча самарали бўлган тамойилларни белгилаб олиш бугунги миллий журналистикамиз учун ҳам зарурий вазифалардандир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. Учебное пособие. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2002.
2. Муминова Ф.И. Журналистика стран Азии. Т.: НУУз. 2003.
3. Журналистика западноевропейских стран. Учебное пособие. Л.: 1990.
4. Муминова Ф. И. Современная зарубежная журналистика. Тексти лекций. Т.: ЎзНУ. 2001.
5. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М.: «Едиториал УРСС», 2003.
6. Журналистика западноевропейских стран. Учебное пособие. Л.: 1990.
7. Brian S. Kennedy G. Moen D. Ranly D. News Reporting and Writing. 7th Edition, Columbia. University of Missouri. 2002.